

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding The 18th International Congress on Social Studies with Recent Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Editörler - المحررون - Editors

Hatem Fahd Hno - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-6-8

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Book of Proceeding 18th International Congress on Social Studies with Recent Research

Editörler: Hatem Fahd Hno, Sami Baskın

Kapak Resmi:

Arka Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-6-8

1. Sosyal Bilimler 2. Kongreler ve toplantılar 3. Tam Metinler

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/social/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanı - Honorary President

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafilat Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ - Kırıkkale University – Türkiye
- Prof. Dr. Aggo Ali - Batna University 1- Algeria
- Prof. Dr. Ali Muhammad al-Ahmar - University of Maiduguri – Nigeria
- Prof. Dr. Belhadry Loufa - University of Abdelhamid Ben Badis, Mostaganem – Algeria
- Prof. Dr. Birgül Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Boukhal Lakhdar - Salehi University Center – Algeria
- Prof. Dr. Fatih Koca – Ankara University – Türkiye
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hatice Demirbaş - Ankara Hacı bayram Veli University – Türkiye
- Prof. Dr. Hayat Kuttub - M'sila University – Algeria
- Prof. Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University - P. R. China
- Prof. Dr. Mohamded Mohy El Din Ahmed - Minya University, Egypt
- Prof. Dr. Mujeebur Rahman - Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Omayma Ghanem Zidan - Egyptian cultural advisor in China – Egypt
- Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Ramazan Armağan - Süleyman Demirel University – Türkiye
- Prof. Dr. Shereif Abu El Makarem - The Higher Institute of Languages in El Mansoura – Egypt
- Prof. Dr. Sherine El Shoura - Benha University – Egypt
- Prof. Dr. Şinasi Akdemir – Çukurova University – Türkiye
- Prof. Dr. Uğur Özgöker – İstanbul Arel University – Türkiye
- Prof. Dr. Yehia Kamel - Suez Canal University – Egypt
- Assoc. Prof. Dr. Mustafa Cora – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Talip Ayar – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Serbüleend Arpa – Ankara Yıldırım Beyazıt University – Türkiye
- Dr. Ahmed Muhammad Qadan - Al-Qasimi Academy - Palestine
- Dr. Ali bin Munawer bin Rada Al-Juhani - Tabuk University - Saudi Arabia
- Dr. Bahia Ben Sagheer - Université Abdelhamid Mehri Constantine 2- Algeria
- Dr. Faysal Arpağuş – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Hasan Turgut - T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı – Türkiye
- Dr. Hassan Kassab - Ibn Zohr University, Agadir – Morocco
- Dr. İsmail Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Kerkour Mohamed - Tissemsilt University – Algeria
- Dr. Majed Abdel Aziz Al-Khawaja - University of Jordan – Jordan
- Dr. Moaz Abdul Latif Al-Nayef - Zayed University. Abu Dhabi - United Arab Emirates
- Dr. Mohamed Adel Amtareed - Libya
- Dr. Mohamed Faridi - Hassan I University, Settat – Morocco
- Dr. Mostafa Yahya, University Center of Nour El-Bashir El-Beidh – Algeria
- Dr. Mubaraka Saad Al-Ghariani - Libyan Authority for Scientific Research, Ministry of Higher Education and Scientific Research - Libya.
- Dr. Nur Thani - Bayero University, Kano – Nigeria
- Dr. Osama Muhammad Salous - Al-Istiqlal University – Palestine
- Dr. Sahra Khmeili - University of Badji Mokhtar, Annaba – Algeria
- Dr. Sherin Samir - October 6 University – Egypt
- Dr. Şaban Banaz - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Tawfiq Abubakar - University of Bayero - Kano – Nigeria
- Dr. Wessam Khairi Morsi - British University in Egypt (BUE) – Egypt

Dr. Yasia Selima - Higher National School of Political Sciences - Algeria

Dr. Yasser Ahmed Juma - Bahrain

Dr. Zahia Souissi - Higher School of Teachers Bouzareah - Sheikh Ben Mohamed Brahimi
El Meili Algerian

Dr. Zobayer Ahmed - International Islamic University Chittagong - Bangladesh

Lecturer Hadi Esmer - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Sekreteryaya - Secretariat

Dinçer Bektaş

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecektir. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 12 farklı ülkeden (Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Irak, Katar, Kazakistan, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 73'ü Türk bilim insanları tarafından ve 77'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 150 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta kongrede sunulan bildirilere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يسرنا أن نقدم لكم هذا الكتاب الذي يضم مجموعة الأبحاث الكاملة التي قُدمت خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، الذي عُقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. كان هذا المؤتمر فرصة مميزة لتبادل الأفكار والمعرفة بين نخبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، حيث تميز بالتنوع الفكري والتخصصي الذي يعكس تطور هذه المجالات الحيوية.

شهد المؤتمر مشاركات واسعة من باحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم، وأسهم في مناقشة العديد من القضايا المحورية التي تتعلق بالتحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات المعاصرة. كما تناولت الأبحاث المقدمة مواضيع تتعلق بالتاريخ وارتباطه بتشكيل البنى الاجتماعية والقانونية في الحاضر، مما أضفى بعداً تحليلياً معمقاً على المناقشات العلمية.

إن هذا الكتاب يضم بين دفتيه نتاج جهود بحثية متميزة أسهمت في تقديم رؤى نقدية ومعرفية حول قضايا متشابكة ومعقدة، مع السعي إلى تقديم حلول مستدامة للتحديات القانونية والاجتماعية القائمة. ولعل هذا التنوع في الأبحاث يعكس مدى أهمية المؤتمر في تعزيز التفاهم العلمي وتوسيع آفاق الحوار الأكاديمي بين الباحثين في مختلف التخصصات. نتمنى أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة قيمة إلى المعرفة العلمية، وأن يساهم في تطوير الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية بما يعزز التقدم الفكري والاجتماعي للمجتمعات.

أنقرة – 2024/10/12

رئيس المؤتمر

- Contents الفهرس İndekiler -

- نظرية الإيثار في سورة الحشر (الآية التاسعة) من خلال كتاب أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي المالكي ت
1543هـ
- د. مريم المنصوري
د. معاذ النايف
- كتاب تلخيص مَجْمع الآداب في مُعجم الألقاب مصدراً لدراسة تراجم موصلية 15
أ.م.د. حنان عبد الخالق علي السبعوي
- مشكلة الموصل والتنافس الدولي على منابعها النفطية 34
أ.م.د. عيدان شبيب سليم الصباحي
- علاقة مكة الخارجية ببعض القبائل العربية في شبه الجزيرة العربية 52
أ.م.د. واثقه حازم جاسم محمد
- واقع استخدام برنامج الرزم الإحصائية (SPSS) في بحوث التخرج لدى طلبة علم النفس دراسة ميدانية بجامعة معسكر/الجزائر 73
د. مختار بوفرة
د. يوسف لعجيلات
د. عبد الوهاب بن موسى
- علاقة ولاية الموصل بالخلفاء العباسيين: مالك بن طوق التغلبي (ت...259هـ/...873م) أنموذحاً 84
أ.م.د. هدى ياسين الدباغ

- 103فتح الموصل في زمن الخليفة عمر بن الخطاب(رض).....
أ.د. ميسون ذنون عبد الرزاق العبايجي
- 112تجريم نشر الأسرار الوظيفية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.....
د. كشاو معروف سيده
د. مريم محمد أحمد
- 123الألعاب الرياضية في التراث الاسلامي.....
د. فاطمة مريزيق. أبوشقال

الألعاب الرياضية في التراث الإسلامي

د. فاطمة مريزق. أبوشقال

دائرة الآثار العامة الأردنية- مديرية آثار العقبة

ملخص البحث

تعتبر الرياضة بشقيها البدنية والعقلية من الرياضات التي اولها المسلمون الاهتمام الواسع، وما يستحق الذكر هو ان هذه الالعاب الرياضية تم تصويرها من خلال المنمنمات الاسلامية، وقد امدتنا بصورة واضحة عن هذه الرياضات، مما اضفى عليها قيمة فنية واثريه، واصبحت دليل مادي وشاهد العيان على ممارسة المسلمين شتى أنواع الرياضات خلال العصور الاسلامية.

تهدف الدراسة الى ابراز اهمية دور المنمنمات الاسلامية في حفظ العديد من الرياضات كونها الاثر الشاهد على تلك الحقبة الزمنية الغائبة بزمنها والحاضرة بإنجازاتها وبمنتجاتها الفنية. تتبع هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لمجموعة من المنمنمات الاسلامية التي يظهر فيها ممارسات بعض الالعاب الرياضية، والتي استمرت منذ الفترات الاسلامية ولغاية العصر الحديث، وبذلك فقد أصلت الدراسة لعدد من الرياضات التي تمارس حاليا، وبيئت أهمية المنمنمات في حفظ تراث وتقاليد الأمة الإسلامية.

الكلمات المفتاحية، منمنمة، مخطوط، تصوير، إسلامي، رياضة

Sport Games in Islamic Heritage

Dr. Fatima M. Abushaqqal

Department of antiquities Jordan- Aqaba directorate

Abstract

All classes in Islamic societies, both upper and lower, participated in a variety of sports, and this study seeks to illuminate the remarkable role of Islamic miniatures as a record and eyewitness to these activities. This study is based on a descriptive and an analysis method for a group of Islamic miniatures that documented some kinds of sport. It highlighted the importance of Islamic miniatures as an archaeological resource to document the way that Muslims practice a variety of sports. This research proved that Muslims practice a variety of sports games that were encouraged by the rulers and governors to practice these sports.

Keywords. miniature, manuscript, depict, Islamic, Sport.

أهمية البحث

- 1- أهمية دور المنمنمات الإسلامية في إثراء المعرفة العربية والإسلامية بل والعالمية في مجال الرياضات التي كانت تمارس سواء من قبل السلاطين والملوك أو من قبل الطبقة الشعبية خلال الفترات الإسلامية المتعاقبة.
- 2- تنبع أهمية دراسة المنمنمات الإسلامية بأنها صورت لنا مشاهد من الألعاب الرياضية التي انتشرت خلال الفترات الإسلامية.
- 3- إبراز دور المسلمين في مجال الرياضات المختلفة كونهم أمة حث مؤسسها على تعلم وتربية الرياضة بل وممارستها مع أصحابها.
- 4- الحاجة إلى الاهتمام بالدراسات الأثرية التي تعنى في مجال الألعاب الرياضية الإسلامية كإرث وتراث إسلامي وعالمي، والتي لم تكن بمثابة حلقة صلة بين الرياضات في العالم القديم والرياضات في عصرنا الحديث فحسب بل كانت بمثابة عامل فاعل ومطور في شتى أنواع الرياضات.

أهداف البحث

- 1- بيان أهمية المنمنمات الإسلامية في حفظ وإظهار دور المسلمين البارز في تطوير العديد من أنواع الرياضات العقلية والبدنية التي ورثوها من الحضارات السابقة.
- 2- إيضاح الدور الهام الذي لعبه الفنان المسلم في حفظ الألعاب الرياضية التي كانت تمارس في العصور الإسلامية من خلال إظهارها تفصيلها الدقيقة من خلال تصاوير المنمنمات.

منهج البحث

تتبع هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لمجموعة من المنمنمات الإسلامية التي يظهر فيها ممارسات بعض الألعاب الرياضية، والتي استمرت منذ الفترات الإسلامية ولغاية العصر الحديث، حيث يظهر في تلك المنمنمات مدى اهتمام وعناية المسلمين بتلك الألعاب الرياضية.

حدود البحث

تمتد حدود البحث خلال الفترة الإسلامية التي ظهر فيها فن المنمنمات منذ القرن السادس هجري ولغاية القرن العاشر الهجري.

المقدمة

العقل السليم في الجسم السليم، لطالما ترددت هذه الجملة كثيرا في مجتمعاتنا العربية وخاصة في الفقرة الرياضية الصباحية ضمن برنامج الإذاعة المدرسية لتبدأ بعدها التمارين الرياضية الحثيئة، وذلك لحرص ومعرفة المشرفين على العملية التعليمية بأهمية الرياضة في حياة الفرد وإثراءها الكبير على تأهيل الناشئين بدنيا وذهنيا، فالرياضة هي مجموعة من التمارين الجسدية التي يهدف من ممارستها تقوية البدن وتهذيب أخلاق اللاعب وهو مجهود جسدي أو محارة يسمح بممارستها وفق قواعد متفق عليها أما يهدف الترفيه، المتعة، المنافسة، التميز وتطوير المهارات¹⁹. وقد اهتمت دول العالم جميعا بالرياضة وذلك إيمانا منهم بأهميتها في بناء المجتمع وتجنبيه العديد من المشكلات والآفات والأمراض التي تنشأ من عدم توجيه طاقات الشباب إلى الرياضة.

ونتيجة لدور الرياضة البارز في المجتمعات البشرية أولتها المنظمات العالمية الرياضة والرياضيين اهتماما كبيرا، أما من خلال تنظيم الفعاليات العالمية المختلفة كالألعاب الأولمبية أو من خلال العمل على إحياء الرياضات التي لا تمارس إلا في الأوساط الشعبية وإعلانها جزءا من التراث العالمي اللامادي؛ وهو ما يتم الإشراف عليه من قبل منظمة اليونسكو العالمية، وحقا فقد لعبت المنمنمات دور كبير في حفظ عدد من الألعاب الرياضية

¹⁹ صبحي احمد قبلان: الألعاب الفردية الرياضية دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، عمان، 2012، ص 11

وذلك باعتبارها وثائق تاريخية مهمة جدا²⁰، ودليل واضح على مدى إسهامات المسلمين في تطور الألعاب الرياضية على اختلاف أنواعها في وقت كانت الأمم الأخرى غارقة في الأمية والتخلف في شتى مناحي الحياة، بيد أن الأمة الإسلامية كانت منارة علم وإشعاع حضاري. وثقت المخطوطات الإسلامية عدد كبير من ألعاب الرياضة، التي كانت منتشرة خلال تلك الفترات التاريخية، ومنها مخطوط يرجع لعام 1368م كتبه شخص يدعى طيغنا الشرقي البكلميشي؛ وصف فيه تقنيات ألعاب الفروسية، ومخطوط آخر يرجع للعصر المملوكي 1500م بعنوان "كتاب في بيان فضل القوس والسهم وأوصافها" غير أن مؤلفه مجهول الهوية²¹، وغيرهما العديد والعديد من المخطوطات التي ذكرت بعض من هذه الرياضات، وزودتنا بمنمات تعنى بهذه الألعاب.

أولاً: المنمات

بالرغم من ازدهار فن التصوير الإسلامي في كافة المجالات الحياتية غير أن أهمها هو فن تزويق المخطوطات أو ما يعرف باسم المنمات Miniatures () أي الصور الملونة المضافة داخل الكتب على حد سواء العلمية منها و الأدبية²² والمنمات مأخوذة من الجذر نمم بمنم فهو منم، ونم الزجاج أي زخرفه نقشه وزينه، ونممت الريح التراب أي خطته وتركت عليه اثرا كالكتابة، وهو رسم دقيق مفصل لصورة أو رسم على مخطوطة مزخرفة²³، أما باللغة الإنجليزية فهي Miniatures مشتقة من Minium أي الزنجفر Vermilion وهو مزيج من أكسيد الرصاص مع نسبة مرتفعة من الاوكسجين، وكان يستخدمه الفنانون كلون ذهبي في تزويق المخطوطات في العصور الأولى، والكلمة نفسها أطلقت أيضا على الصور الصغيرة التي كانت تزين بها المخطوطات، والتي كانت تلون بالأصباغ السائلة المزوجة بالصمغ، ثم امتد استعمالها إلى جميع الاعمال الفنية ذات الحرفية العالية في المهارة، و الصغيرة في الحجم كالصور والنقوش والرسوم على التحف الاثرية المحفورة²⁴.

المنمات تقوم بدور إعادة شرح مضمون المتن من خلال مشاهد بصرية بواسطة رسم النص وتأويله عبر صورة تجعل المفاهيم الواردة في النص أكثر افادة، مما قد يواجه القارئ إلى التفكير في منحنى معين اثناء القراءة، اذا فالمنمات تقوم بدور الوسيط بين النص والقارئ²⁵، وهي بلا شك عنصر جمالي يعمل على تزيين الكتب ذات الأهمية، وهي من الفنون التي أظهر فيه الفنان المسلم موهبته الابداعية في الجمع بين الخط والصورة²⁶.

²⁰ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 1994

²¹ Malcolm Wright Who Wrote the First "Useful" Archery Manual?2010 Muslim Heritage foundation for science technology and civilization

²² أبو الحمد محمود فرغلي: التصوير الإسلامي نشأته وموقف الإسلام منه واصله ومدارسه، الدار المصرية اللبنانية، ط 2، القاهرة، 2000، ص

91

²³ أحمد مختار عمر: معجم اللغة العربية المعاصرة، الطبعة الأولى، عالم الكتب، القاهرة، 2008، ص 2288

²⁴ زكي محمد حسن: تراث الإسلام، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، 1936، ج 2، ص 11

²⁵ ماريافوتونانا، المنمات الإسلامية، ترجمة عز الدين عناية، الطبعة الأولى، دار التنوير للطباعة والنشر بيروت، القاهرة، تونس

2015، ص 7

²⁶ وفاء إبراهيم: فلسفة فن التصوير، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1993، ص 33

اما عن كيفية انتاج المخطوطة فيتم اولا جلب الصحائف التي يحضر منها المخطوط، وتكون من ورق خاص يتم تصنيعه من الكتان او القنب، وفي بعض الحالات النادرة من القطن²⁷، يتم قص هذه الصحائف وتقسيمها الى الاحجام المطلوبة، ولكي تصبح الصحائف صالحة للكتابة يتم صقلها بمواد معينة لكي لا يكون المخطوط منفذ للألوان المستعملة في الكتابة والرسم، وبذلك تكون صالحة للاستعمال، فيرسل المخطوط الى حرفين مختصين لرسم وتحديد الحواشي²⁸، ومن ثم يرسل الى الكاتب لكتابة المتن، وبعد الانتهاء من كتابة مادة المتن يترك النسخ فراغات محددة للرسم ليتمكن من خلالها تنفيذ عمله في ضوء المساحة التي سمح له بها الكاتب²⁹، وهنا يتضح لنا الدور الثانوي الذي كان يعطى للمصور بالرغم من ان العمل الذي قام به المصور هو ما اضاف القيمة الفنية لهذا المخطوط، والذي من دون المنممة سوف يصبح شأنه شأن المصادر الكتابة التاريخية التي لا صور فيها.

استعمل الفنان في تزويقه للصور مواد عضوية مثل الفحم الذي كانت ترسم به الصورة السوداء التي لا لون فيها، وعند حدوث اي خطأ ما يتم التصحيح من خلال اضافة اللون الابيض على الخطأ المحدث، وأما الادوات المستعملة فهي: قلم القصب او ريشة اوز، ومرقاش، فبالقلم او الريشة يقوم الفنان بتنفيذ الرسم بقياسات متدرجة الاحجام حسب الحاجة والمساحة المتوفرة لديه، اما المرقاش فهو من وبر الحيوان؛ وهو اداة التصوير الحقيقية والفعالية، وقد كانت متوفرة بأحجام واشكال متعددة. اعتمدت عملية التصوير اعتمادا رئيسيا على الاصباغ المستعملة، فمن هذه الاصباغ ما كان من مواد معدنية يتم استخلاصها من المعادن، وذلك عن طريق تحويل المعدن الى رقائق دقيقة جدا يتم خلطها فيما بعد بلاصق عضوي، وفي بعض الاحيان يتم تدوير الذهب واستعمال فرشاة لتزيين المخطوط باللون الذهبي³⁰، اما بالنسبة للألوان المستعملة من المواد العضوية فقد كانت عديدة فمنها على سبيل المثال اللون الاصفر الذي كان يستخلص من بول البقر التي كانت تتغذى على ثمار المانجو، واستعمل الزعفران، والقرنفل، والنيلة، ومعدن الزنجفر الذي كان يستعمل للتلوين باللون الأحمر، واللازورد للون الازرق الغامق³¹.

ثانياً، الألعاب الرياضية من خلال المنمنمات الاسلامية

ومن هذه الألعاب التي صورتها لنا المنمنمات ما يلي،

- البولو (الأكرة والصولجان)

تعد هذه اللعبة واحدة من الألعاب العالمية في عصرنا الحديث وتسمى بلعبة البولو ويطلق عليها مصطلح لعبة الامراء ربما لأنها كانت تلعب قديماً من قبل الامراء والسلاطين ومن هم في حظوة الخليفة او الحاكم، ولم تكن متداولة من قبل طبقة الشعب، وربما يرجع ذلك للتكلفة المالية الكبيرة التي تنفق على هذه اللعبة، حيث انها حتى في عصرنا كما في العصر الاسلامي لا تلعب الا من قبل الأثرياء، وليست من الألعاب الشعبية التي يمكن للجميع المشاركة في لعبها كما هي كرة القدم وغيرها من الألعاب التي لا تحتاج ممارستها الى قدرة مالية عالية.

²⁷ شاعت صناعة الورق في ارض الاسلام منذ اسر مجموعة من الوراقين الصينيين اثناء المعركة التي نشبت في سمرقند عام 751 هـ واليها

ينسب الورق السمرقندي الذي تمت صناعته من قبل هؤلاء الاسري راجع مارييا فيتوريا ص 28-29

²⁸ J.M Rogers: Mughal Miniatures, British museum press, London, 1993, p19

²⁹ مارييا فتوريفونتانا، المنمنمات الاسلامية، 2015، ص 32

³⁰ مارييا فتوريفونتانا، المنمنمات الاسلامية، 2015، ص 30

³¹ J.M Rogers: Mughal Miniatures, 1993, p21

يعتبر الخليفة العباسي هارون الرشيد اول خليفة مسلم لعب لعبة البولو او الاكرة والصولجان، وقد لعبها مع حاشيته، وشكل لهم فرقا ميز بعضهم عن بعض من خلال ارتدائهم ملابس ميزت كل فريق عن الاخر، وقد شيد لها ميادين انيقة تحيطها مقاعد مناسبة ليجلس عليها المتفرجون.³² كما وقد شغف بها من السلاطين نور الدين زنكي؛ حيث يذكر انه بعد ان امضى في قلعة الرها مدة من الزمن عاد الى حلب وكان ذلك في شهر رجب، فأمر باقامة خيمته في راس الميدان الأخضر، وقد كان رحمه الله مولعا بلعب الكرة والصولجان، وقد حل عليه الظلام وهو يلعب دون ان يمنعه ذلك من مواصلة اللعب، فأمر جنوده بإضاءة الشموع لاكمال لعبه³³، كما اهتم بها ملوك الايوبيين، واقاموا لها الميادين العامة التي خصصوا فيها مساحات واسعة للعب³⁴.

انتشرت هذه اللعبة انتشارا كبير في الدولة الإسلامية، حيث يذكر المقرئي نقلا عن القضاعي انه كان بالإسكندرية ملعب يجتمع الناس فيه يوم من السنة للعب الاكرة (البولو) كان يحضر اليه الف الف من الناس³⁵، ومن هنا يتضح لنا انه وبالرغم من عدم قدرة العامة على لعبه البولو لكونها من الالعاب التي اقتصر لعبها على طبقة الحكام والامراء غير ان هذا لم يمنع عامة الشعب من الشغف بها أيضا، لا بل والحرص على متابعة حضورها بتلك الاعداد الضخمة، وهذا ما تؤكدُه المنممة رقم (1) و(2) حيث توضح لنا المنممة الاولى وجود شخص يتابع لعبة البولو عن بعد ويظهر في الميدان أحد الملوك برفقة أحد حراسه أو قادته يلعبان البولو، يظهر الملك وقد ارتدي التاج، وأظهر براعه واضحة في اللعب، يصوب صولجانه نحو الكرة التي سقطت خلفه، مما دعاه الى الالتفاف خلفه ليحظى بها، وهذه الحركة التي قام بها هذا الملك من حيث التفافه الى الخلف وهو على ظهر الحصان حركة جريئة وخطيرة، وتم عن مدى مهارته وبراعته في اللعب، وانه قد شغف بها الى حد انه لم يهتم لسلامته من على ظهر الحصان لأنه في هذه الحالة قد يختل توازنه ويقع طريحا على الأرض، كما وتظهر لنا المنممة الثانية وجود شخصان يراقبان من وراء تل قريب احداث لعبة البولو ربما يكونا من الذين شغفوا بتلك اللعبة غير انهم لا يملكون للعبها سبيل، فاقصرت مشاركتهم على المشاهدة فقط، وذلك من خلال الذهاب الى الميادين المخصصة للعب، والتي حرص الحكام على بنائها، حيث تفتح هذه الميادين للسماح للعامة بمشاهدة مجريات اللعبة، وكما هو معروف خلال عصرنا الحديث من وجود عدد من ميادين اللعب الكبيرة او ما يطلق عليها استاد مخصص لحضور احد الالعاب الرياضية.

تظهر المنممة رقم (3) وجود عشرة اشخاص يلعبون الكرة والصولجان، ويبدو ان كل فريق مكون من خمسة اشخاص، حيث ان المنممة تظهر ما مجموعه عشرة اشخاص؛ خمسة منهم يتقاذفون الكرة، بينما بقيت اعضاء الفريقين ينتظرون تمرير الكرة. ومن المعتاد أن كل فريق يتميز عن الآخر غير ان الملابس تبدو قريبه من بعضها البعض، الا ان المدقق بهذه المنممة سوف يرى ان الاختلاف بين الفريقين يتضح في غطاء الراس، ليس في الملابس حيث انه يوجد فريق يرتدي أعضائه العباءة وعددهم خمسة، وفريق اخر يرتدون أعضائه الطرايش وعددهم خمسة

³² اسماعيل خليل ابراهيم: الترابط بين التقدم الحضارى في زمن الدولة العباسية وتطور الحركة الرياضية، المؤتمر العلمى السادس عشر لكليات واقسام التربية الرياضية في العراق، 2007، ص 150

³³ ابو شامة: كتاب الروضتين في اخبار الدولتين النورية والصلاحية، تحقيق ابراهيم الزبيق، الطبعة الاولى، مؤسسة الرسالة ج 2، 1997، ص

36

³⁴ صلاح سالم، 2007، ص 110) يقع ميدان الرميطة اسفل القلعة ويمجده سور ما تزال اثاره باقية اما ميدان الصالح نجم الدين فيقع بارض اللوق من بر الخليج الغربى)

³⁵ لمقرئى: كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار المعروف بالخطط المقرئية، طبعة جديد بالافست، دار صادر، بيروت، ب.ت، ص

أيضا، والمنممة توضح أيضا بان من بين الخمسة الذين يلبسون العمام هناك شخص اخر يلبس عمامة بلون وبشكل مختلف ومميز عن باقي اعضاء الفريق، فقد ارتدى عمامة ذات لون ازرق تميزه عن باقي فريقه الذين يرتدون عمام بيضاء اللون، ولا بد من انه القائد والكابتن، ونفس الشيء ينطبق على الفريق الاخر الذي يلبس غطاء راس مختلف، وهو ما يعرف بالطربوش، حيث ان قائد الفريق ميز نفسه عن بقية الاعضاء بارتدائه طربوش اختلف في تصميمه ولونه عن الاخرين، فهو مكون من جزئين البدن والقاعدة، وبدا كل جزء من الطربوش مختلف عن الاخر؛ فبدن الطربوش رمادي وقاعدته ذات لون عسلي، ويبدو انها محشوه، لذا تظهر منفوخة بعض الشيء على غير ما نشاهد عند بقية اعضاء الفريق، الذين يلبسون طربوش بشكل مقبب دون ان تلحق به قاعدة، ورغم ان الالوان مختلفة غير ان شكل غطاء الراس واحد في التصميم، هذه العادة معروفة عند لعب الفرق الرياضية فكل فريق مميز بلون مختلف وقائد كل فريق ميز نفسه عن باقي الاعضاء بلبسه شاره الفريق، كما نرى في افرقة كرة القدم او السلة او غيرها من الالعاب الرياضية المعاصرة.

من الجدير بالذكر ان لعبة البولو لم يقتصر لعبها على طبقة الحكام من الذكور فقط بل تظهر لنا احدى المنمنمات انها كانت تمارس من قبل السيدات ايضا - انظر منممة رقم (4) - تعود لمخطوطة خمسة نظامي الرسوم لكل من خسرو وشيرين يلعبان البولو، فيظهر فريقان كل فريق مكون من ثلاث اشخاص، الفريق الاول فريق الرجال وقائده خسرو، اما الفريق الثاني فهو فريق السيدات وتقوده شيرين، والتي قد ابلت بلاء حسنا، وتظهر مهارتها في انها كانت الاسرع يجذب الكرة بصولجانها من خسرو الذي يقابلها، ويبدو ان هذه اللعبة في ميدان لعب كما يظهر في المنممة . ولعبة البولو تتكون من الصولجان وهو الاداة او العصا التي يتم من خلالها تحريك الكرة، ويكون نصفها السفلي مثني ومعكوف كما تظهره لنا المنمنمات؛ وذلك لتسهيل على اللاعب التقاط الكرة من خلال الجزء المعكوف، ولا سيما ان الكرة تصنع من مادة خفيفة الوزن (كالفلين)³⁶ ليسهل رميها وتحريكها بواسطة الصولجان.

كما سبق نلاحظ ان المنمنمات الاسلامية روت لنا من خلال رسوماتها تفاصيل دقيقة لم يتم ذكرها في المدونات التاريخية، كما واطهرت مشاركة المرأة لمثل هذه النوع من الألعاب؛ فهي لم تقتصر في ذلك الوقت على الرجال، بل كانت النساء يلعبنها ويبدن مهارة عالية في اللعب كما اظهرت ذلك منممة خسرو وشيرين.

- المصارعة

تعد ألعاب المصارعة من الرياضات المهمة التي كانت متداولة عند المصريين القدماء، ويُعتقد ان الذين يمارسونها هم طبقة الجيش والعسكريين³⁷، وللمصارعة اهمية كبير في بناء عضلات الانسان، حيث ان الاشخاص الذين يمارسون هذه الرياضة يمتازون ببنية جسدية قوية، ولأهمية هذه الرياضة فقد شجع النبي الكريم على لعبها، بل ويذكر ان المصارعة مع شخص يدعى محمد بن علي كانه فصره النبي³⁸. وفي الفترات الاسلامية اللاحقة ظلت هذه اللعبة محط اهتمام وعناية الخلفاء عليه السلام، فقد شجع الخلفاء العباسيون عليه السلام على تعلم المصارعة ولعبها، فانتشرت في كل مكان واشتهر من بينهم عليه السلام لسولة الذي كان يعلق الثياب والديباج واكياس الذهب - فوق شجرة في نصف ميدانه - ثم يأمر العامة للمصارعة فمن غلب منهم وهبت له الدراهم والثياب، وكل ما هو فوق الشجرة، ومن ثم انتشرت هذه اللعبة كلعبة شعبية في جميع انحاء بغداد، فاذا برع فيها أحدهم تصارع في حضرة معز الدولة³⁹.

³⁶ اسماعيل خليل ابراهيم: الترابط بين التقدم الحضارى في زمن الدولة العباسية، 2007، ص 150

³⁷ زاهى حواس: الالعاب والتسلية والترفيه عند المصرى القديم، مكتبة الاسرة، 2007، ص 10

³⁸ محمد كامل علوى: الرياضة البدنية عند العرب، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ب.ت، ص 128

³⁹ اسماعيل خليل ابراهيم: الترابط بين التقدم الحضارى في زمن الدولة العباسية العراق، 2007، ص 152

وتعتبر لعبة المصارعة من الألعاب التي كانت تمارس في الحضارة الإسلامية، فالمخمة رقم (5) يظهر بها مجموعة من المصارعين، ويبدو ان مجريات واحداث هذه اللعبة تتم في ميدان للألعاب الرياضية، حيث ان هنالك مجموعة كبيرة من المشاهدين يراقبون مجريات اللعبة، وأنهم من مختلف شرائح الشعب، إذا يبدو أن اللعب يتم في حضرة الملك او السلطان ترافقه حاشيته، وينظرون الى اللاعبين من على خيولهم، وفيما يبدو أنهم مجموعة اخر تشاهد اللعب، وهي واقفه ربما تمثل افراد من الشعب. اظهرت المخمة ساحة اللعب وقد اكتظت بالمصارعين، ومن خلال التمعن في ملابسهم، يبدو انهم اعضاء لأكثر من فريق، ويظهر ان من قوانين هذه اللعبة انها تفرض على لاعبيها ارتداء ملابس خاصة من حيث لبس التبان لتغطية الأجزاء السفلية وملابس خفيفة وشفافة للجزء العلوي او قد لا يرتدي شي⁴⁰، وكما هو ظاهر فان المصارعين اكتشفوا بلبس التبان، والذي يظهر بأكثر من لون دلالة على وجود أكثر من فريق، ويظهر في اللوحة اثنين من المصارعين قد التحا مع بعضها البعض، فكل لاعب يشد على يد منافسه يسراه ويجذب عنقه بيمينه ومازال هذا التقليد متبع في لعبة المصارعة لغاية يومنا هذا⁴¹، والملفت في النظر بهذه المخمة ان جميع من هم في الساحة مصارعين عدا اثنان يظهران في يمين المخمة يلبسان ملابس عادية كما هي ازياء المشاهدين، ربما ان هذين الشخصين هما اللذان يقومان بتحكيم الجولات بين اللاعبين.

في عصرنا الحديث انقسمت المصارعة إلى نوعين، الأول المصارعة الحرة التي يستطيع خلالها المصارع استخدام جميع الوسائل للإسك بخصمه ودفعه، وقد التزم كلا المصارعين بلبس التبان فقط وفيها لا يتقيد اللاعب بلون معين، أما النوع الثاني فهو ما يسمى بالمصارعة الرومانية ويسمح فيه للمصارعين فقط باستخدام الأجزاء العلوية من الجسم والأذرع⁴².

يتضح مما سبق ان هذه الرياضة رياضة رسمية تقام لها مسابقات في الميادين العامة يقوم بتحكيمها عدد من الحكام ويشهد مجرياتها حشود من مختلف الطبقات يخضع خلالها اللاعبين لقوانين معينة مثل الالتزام بالزي المقرر.

إذا فان ما تشهده المصارعة في العصر الحديث ما هي الا امتداد لما كانت عليه المصارعة في الفترات الاسلامية من حيث الالتزام بنفس زي المصارعين الشائع وهو التبان الذي يتميز كل لاعب فيه عن طريق اللون بالإضافة الى الحركات التي يستعملها المصارعين حالا الالتحام وبدء الجولة.

- الصيد بالطيور الجارحة البيزرة

البيزرة علم احوال الجوارح من حيث صحتها ومرضها ومعرفة المميزات الدالة على قدرتها او عدم قدرتها على الصيد، وجاءت كلمة البيزرة من بيزار وهي فارسية وعربت بيازير اي صاحب الباز، ويزدار وهو القائم على الباز او مالكه، واطلقوا عليه بالبداية علم حياة الباز وتربيته، ثم توسع هذا المصطلح واصبح يشمل على علم حياة الجوارح⁴³، وهي من الرياضات التي كان يمارسها النبلاء والامراء منذ اقدم العصور⁴⁴ للتسلية

⁴⁰ التبان بضم وتشديد التاء هي سراويل صغيرة مقدار شبر يستر بها العورة وهو الزي الرسمي للعبة راجع صلاح سالم، 2007، ص 112

⁴¹ صالح، عبد العزيز: التربية والتعليم في مصر القديمة، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، 1966، ص 116

⁴² www.bbc.co.uk/academy

⁴³ ابي عبد الله الحسن بن الحسين: البيزرة، مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق، ١٩٥٣، ١٩٥٣، ص ٣

⁴⁴ زاهي حواس: الالعاب والتسلية والترفيه عند المصري القديم، 2007، ص 14

واللهو، فمن فوائده انه يدفع الملل عن النفوس، ويدرب النفس على الصبر، ويعلمه التحايل على الخصم، وكأنه في ساحة المعركة، بالإضافة الى تدريب الخيل، ومنهم من جعلوا الصيد باب كسبهم ومعيشتهم⁴⁵، لذا فهي من الرياضات التي تمت ممارستها من قبل كافة فئات الشعب.

بدأ استعمال كلمة البازيارد في اوائل المئة الثانية في عصر الدولة الاموية، ومعناها صاحب الصيد⁴⁶، هذا وقد صورت مجموعة من المنمنمات بعض من الملوك والسلاطين الذين اغرموا برياضة الصيد، فتصور الشاهنامه على سبيل المثال بهرام جور الذي كان اذا خرج الى الصيد خرج معه بالبازارية⁴⁷، كما وتظهر لنا منمنمة رقم (6)- تعود الى السلطان سليمان الداخل وهو في رحلة صيد على جواده يتقدم الى الامام، بينما تظهر المنمنمة صورة لمقدمة خيل احد الحراس او الاتباع، ويبدو ان السلطان قد تقدم الجميع، ويظهر وقد امسك بعنان جواده في يده اليسرى، وباليمنى امسك صقر او باز ويظهر بانه قد ارتدى الواقي على يده، كما هو عادة البازيارد، مما يوضح لنا مدى شغف السلطان البالغ بهذه الرياضة، ومهارته في استعمال كلتا يديه لسياسة خيله وحمل صقره، وقد كانت هذه العادة متداولة بين الملوك منذ العصر العباسي؛ فيذكر ان المنصور خرج الى الصيد على فرسه حاملا بازا على يده⁴⁸، كما وقد كان صلاح الدين الايوبي مغرما بهذه الرياضة، وكان يخرج في صحبة ابناؤه⁴⁹، وكثيرا ما كانوا يستعملون الطيور الجارحة مثل الباز والصقر⁵⁰.

تعد هذه الرياضة في عصرنا الحديث من الرياضات الشعبية الشائعة في دول الخليج العربي، حيث ان الملوك والامراء اولوها اشد رعاية ونظموا لها المهرجانات والمسابقات السنوية تحت رعاية ملكية، كما وقد انتشرت بين جميع فئات المجتمع العربي، والجدير بالذكر ان هذه الرياضة أخذت تخطو خطوات كبيرة بفضل القائمين على رعايتها ليكون لها حضورها العالمي بين الأمم، وفي عام 2010 سجلت من ضمن التراث اللامادي لدى منظمة اليونسكو العالمية⁵¹.

⁴⁵ ابي عبد الله الحسن بن الحسين: البيزرة، ١٩٥٣، ص 6

⁴⁶ ابي عبد الله الحسن بن الحسين: البيزرة، ١٩٥٣، ص ٣

⁴⁷ طه ندا: دراسات في الشاهنامه، دار الطالب بالاسكندرية، الدار المصرية للطباعة، ب.ت، ص 209

⁴⁸ ابي عبد الله الحسن بن الحسين: البيزرة، ١٩٥٣، ص ٤٢

⁴⁹ صلاح سالم، عبد العزيز: الفنون الاسلامية في العصر الايوبي، مركز الكتاب للنشر، 2000، ج2، ص 118

⁵⁰ يتم الامساك بالباز عن طريق وضع حمامة تحت شبكة علي مستوي منخفض من الارض وعندما يلمح الباز الحمامة ينقض عليها بلمح البصر حينئذ يقع في الشرك فيظهر الصائد ليقوم بتغطية راس الباز بقطعة من الجلد - وحال ما يغطي راس الباز بغطاء يغط في النوم - ويربط رجليه برباط من الجلد، بعد ذلك يضعه في غرفة مظلمة ويجوعه ايام ليعطيه بعد ايام قطعا من اللحم ويعوده تدريجيا ان هذا اللحم يجلب اليه بعد سماع صوت معين، اما التدريبات فتكون في مكان واسع وفسيح يطلق وراء حمامة بعد ان يرفع الغطاء عن راسه وعندما يمسك الحمامة يدعوه صاحبه وتدرجيا، يدرب الباز علي عدم تقطيع الفريسة، وعند الصيد يخرج المطع حاملا الباز وقد قي يده بكفوف من الحديد، لا يظهر

من يده سوي الاهمام، ويبقي راس الباز مغطي فلا يرفعه الا في حال الصيد راجع علوى، الصفحات 11-12

⁵¹ ابوظبي للثقافة والسياحة، الصقارة، 2016

المبارزة

وهي نوع من نواع الرياضات القتالية تكون بين متنافسين مسلحين بأسلحة ذات احتمالية فتنك متساوية، وتدور أحداثها وفق قواعد مقبولة صراحة أو ضمنا، وترتبط اللعبة بفكرة الهجوم والدفاع، يحاول كلا اللاعبين ان يسجل لمسه على الاخر⁵²، وكانت في مصر الفرعونية تتم بين فريقين أو شخصين، كل لاعب امام غريمه، وكانوا يتبارزون بالعصا في الاسرات القديمة، وبالسيف والخنجر في الدولة الحديثة.⁵³ وفي خضم قصة رستم ضمن مخطوط الشاهنامه⁵⁴ عن قتاله لابنه سهراب تشير الى انها تبارزا وانتهت المبارزة بقتل رستم لابنه سهراب، وهو لا يعرف انه ابنه، وفي ساحات القتال، وقبل التحام الجيشين في المعركة تتم المبارزة بين فرسان الفريقين؛ فيخرج بطل من احد الجيشين مناديا هل من مبارز، فيتقدم له غريم من جيش العدو للمبارزة⁵⁵ او ان يخرج أكثر من فارس يطلبون المبارزة مع الجيش العدو، فيخرج لهم على عددهم، وهو ما حدث في معركة المسلمين ضد قريش في واقعة احد، حيث ان النبي اختار ثلاثة من خيرة الصحابة لمبارزة فرسان قريش، وبعد انتهاء المبارزة وقتل الخاسر يلتحم الجيشان، وتكون المبارزة اما على ظهر الخيل كما في ساحة المعارك حيث ان سلاح المحارب الرئيسي هو السيف- انظر مئمة رقم (7)- او ان يكون الفارس مترجلا عن فرسه، هذا وتجدر الاشارة على ان رياضة المبارزة لم تقتصر على الرجال فقط، بل قد مارستها النساء أيضا، ففي مخطوط خمسة خواجري كرماني مئمة تصور الامير همي يبارز الاميرة همايون دون ان يعرف احدهما الاخر⁵⁶.

تسمى هذا النوع من الألعاب في العصر الحديث باسم المبارزة او المبارزة الأولمبية، وتكون بين لاعبين اثنين يتقاتلون باستخدام السيوف "السيف العربي أو سيف الشيش* أو سيف المبارزة". يتم إجراء نقاط الفوز من خلال اتصال السيوف مع الخصم، وقد كانت المبارزة واحدة من أولى الرياضات المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية⁵⁷.

⁵² صبحى احمد قبلان: الالعاب الفردية الرياضية، 2012، ص 19

⁵³ زاهى حواس: الالعاب والتسلية والترفيه عند المصرى القديم، 2007، ص 11

⁵⁴ هي منظومة طويلة في حوالين ستين الف بيت علي العموم وهي مفخرة الادب الايراني وقد اختلف المؤرخون في اسم الفردسى وهو ناظم هذه الشاهنامه فمنهم من يقول ان اسمه أحمد وآخرون يقولون ان اسمه حسنا اما ما اتفقوا عليه فهو كنيته وهي ابو القاسم راجع طه ندا:

دراسات في الشاهنامه، ب.ت، ص 7

⁵⁵ طه ندا: دراسات في الشاهنامه، ب.ت، ص 141

⁵⁶ أبو الحمد محمود فرغلى: التصوير الاسلامى، 2000، ص 226

*تم اختراع سيف الشيش في فرنسا في منتصف القرن الثامن عشر، علي أنه سلاح تدريب ولممارسة المبارزة السريعة والممتازة.

⁵⁷ باوزير، 1980، ص 200

رياضة الفروسية

حظيت الفروسية بمكانه مرموقة عند العرب منذ في الجاهلية، وكانت من الصفات التي يفتخرون بها ويسجلون بطولاتهم بإشعار فتنشر بين القبائل ويتغنى بها في الاسواق كسوق عكاظ، وكان الناشئ من ابنائهم لا يكاد يصل الى الثامنة من عمره حتى يفرض عليه تعلم ركوب الخيل والتدرب على فن الفروسية⁵⁸.

تظهر الفروسية في ثلاث أُمُو: ركوب الخيل والمسابقة عليها، ورمي النشاب، واللعب بالرمح⁵⁹، وقد كان الخلفاء المسلمين مغرمون بالخيل وركوبها، فتذكر لنا المصادر التاريخية ان الوليد بن عبد الملك كان ولعا بالخيل، وانشأ في الشام ميادين وحلقات لسباق الخيل⁶⁰، أما الفاطميون فقد اهتموا بانتقاء الخيول ذات السلالات الاصيلية وبلغ اهتمامهم بالخيل ان جعلوا وحدات خاصة لتعليم وتدريب الفرسان الناشئين والاهتمام بالخيل، ومن ثم اصبح للفروسية مدارس خاصة انشأها الفاطميون وجلبوا عدد كبير من المالك والحقوهم بالخدمة العسكرية⁶¹.

يحتاج الخيل في بداية الامر الى ترويض، ومن ثم يصبح مهيأ وآمن لركوبه، وقد احتفظت لنا الممنمات الإسلامية بتصوير عدة تشير الى كيفية ترويض الخيل -انظر ممنمة رقم (8)- تظهر احد الفرسان وقد اعتلى الخيل عنوة، ويتضح ذلك من خلال حركة قديمي الخيل وراسه أن الخيل يأبى الانصياع الى اوامر الفارس -والذي ربما يكون مالك جديد لهذا الخيل- ويبدو ان الفارس ذو مهارة فائق مكنته من اعتلاء الفرس الهائج، وتعتبر ترويض الخيول من الرياضات العالمية المتعلقة في العصر الحديث، وهي احدى العاب الفروسية-يقوم كل من المتسابق والحصان بتأدية سلسلة من التحركات المحددة مسبقاً، وتهدف هذه المسابقات من خلال أساليب التدريب المتقدمة الى تطوير القدرة الرياضية الطبيعية لدى الحصان، ويستجيب الحصان بمرونة فائقة الى حركات المساعدة البسيطة من الفارس الماهر، ويبدو الفارس في هذه المسابقات وكأنه لا يبذل أي مجهود بل مسترخ تماماً بينما يقوم الحصان تلقائياً بأداء التحركات المطلوبة⁶².

يرتبط برياضات الفروسية نوعين من السباقات: النوع الأول يمتطي الفرسان الخيول ويعدون حول مضمار السباق، والنوع الثاني من السباق، يسمى سباق الحواجز والموانع⁶³- انظر ممنمة رقم (9)- تظهر فارسين يتسابقان على ظهر الخيل، وقد تقدم أحدهما على الاخر.

تُعد سباقات الخيل من الالعاب التي يشغف بها الجميع، حتى انه في بعض المواضع يتم الرهان على الخيل الفائز، وهذا النوع مشهور في دول أوروبا واميركا. وقد اهتم المسلمون بالفروسية بشكل كبير وألقوا العديد من المخطوطات، ومن أشهرها مخطوط فنون تعليم القتال والفروسية، ويرجح المؤرخون ان هذا المخطوط يعود الى فترة العصر المملوكي الجركسي⁶⁴

⁵⁸ محمد كامل علوي: الرياضة البدنية عند العرب، ب.ت، ص 55

⁵⁹ ابن قيم الجوزية، الامام ابى عبد الله محمد بن ابى بكر بن ايوب: الفروسية المحمدية، تحقيق زائد بن احمد الشيرى، دار عالم الفوائد للنشر

والتوزيع، منظمة المؤتمر الاسلامى مجمع الفقه الاسلامى جدة، ب.ت، ص ٨٢

⁶⁰ صلاح محمد الجيدة: الخيل رياضة الاباء والاجداد، الناشر المجلس الوطنى للثقافة والفنون والتراث، الطبعة الاولى، الدوحة، ٢٠٠٧، ص ٢٥

⁶¹ صلاح محمد الجيدة: الخيل رياضة الاباء والاجداد، ٢٠٠٧، ص ٢٥

⁶² <https://ar.wikipedia.org/wik>

⁶³ <https://www.marefa.org/>

⁶⁴ ثروت عكاشة: موسوعة التصوير الاسلامى تاريخ الفن العين تسمع والاذن تري، الطبعة الاولى، مكتبة لبنان ناشرون، ٢٠٠١، ص ١٢٤

- الرمي بالقوس والنشاب

يُعد السهم والنشاب من أهم الأسلحة التي استعملها المسلمون وغيرهم من الحضارات القديمة أثناء الحروب وذلك لأنه سلاح فعال أكثر من غيره من أنواع السلاح المختلفة فمتى كان الرماة ماهرة كانت الفرصة أقوى في كسب المعركة ، وقد شجع النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على الرمي، فقد ورد عن سلمه بن الأكوع أن النبي مر على نفر من أصحابه كانوا يتناصلون بالسوق فقال: ارموا يا بني اساعيل فإن أباكم كان رامياً، ارموا وأنا مع بني فلان، ولما سمع الفريق الثاني ذلك أمسكوا عن الرمي، فقال ما لكم لا ترمون فأجابوا كيف نرمي وانت معهم، فقال: ارموا، وأنا معكم كلكم⁶⁵.

ﷺ

ذكر أن النبي الكريم ﷺ كالمثلثة من القوس⁶⁶، وقد كان عالماً في مواضع الرماية بالسهم، وقد نهى عن استعمال القوس الفارسية، وحث على استعمال القوس العربية؛ ذلك لأنه إذا انقطع وتر الأخيرة كانت له عصا يذب بها⁶⁷ توهي من الأسلحة التي تستعمل في المعارك الحربية- انظر مئمة رقم (10)- تصور أحد الجيوش يحاصر أحد معاقل الأعداء، وتظهر بوضوح مدى سيطرت الرماة على الموقف، فهم محصنون في الأعلى ويرشقون السهام على الأعداء، ويبدو أن الجيش المعتدي يستعمل الحراب والسيوف، وفيما يبدو أنه الجيش الخاسر لسيطرة الرماة على الموقف، ولأهمية الرماية فقد كان تعلمها من أولويات الحكام والسلاطين خلال الفترات الزمنية المختلفة وعند جميع الأمم؛ فهي السبيل لجنى الفوز والانتصار، وقد صورت بعض المئمة مدى براعة الفرسان المسلمين وسيطرتهم حتى في الأوضاع الخطرة- انظر مئمة رقم (11)- يظهر فارس عثماني يصوب بالقوس والنشاب، وهو على ظهر جواده في وضعية خطيرة جداً، ولا تصدر إلا عن فارس ذو مهارة بارعة في رمي السهام.

ظهرت رياضة القوس والسهم للمرة الأولى في دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة الفرنسية باريس عام ١٩٠٠، أما أسلوب اللعب فيقوم اللاعب برمي الهدف بواسطة سهم يصوبه على قرص مقسم إلى حلقات ذات ألوان مختلفة وبترتيب معين من الخارج ، والذي تسهل إصابة هدفة أما الاصعب هو ان تصيب الهدف الذي إلى الداخل، فإذا رمى في الحلقة الخارجية يكون قد سجل هدف أما ان اصاب الحلقة الداخلية فيكون قد حصل على كامل النقاط⁶⁸.

- الشطرنج

كلمة فارسية معربة وهو من شدرنج اي من اشتغل به ذهب تعبه باطلا⁶⁹، وقد تعددت الآراء في أصل هذه اللعبة، غير أن أرجحها بأنها تعود للهند، وانتقلت إلى الفرس، ومنهم للعرب، ثم انتشرت في أوروبا⁷⁰، وقد كان للعرب اهتمام بالغ بهذه اللعبة واليه يرجع الفضل في وصول هذه

⁶⁵ ابن قيم الجوزية، الامام ابى عبدالله محمد بن ابى بكر بن ايوب: الفروسية المحمدية، ب.ت، ، ص ١٦

⁶⁶ محمد كامل علوى: الرياضة البدنية عند العرب، ب.ت، ص 138

⁶⁷ محمد كامل علوى: الرياضة البدنية عند العرب، ب.ت، ، ص 116

⁶⁸ wikipedia.org

⁶⁹ تيمور باشا، احمد : لعب العرب، الطبعة الاولى، مطبعة دار التأليف، القاهرة ، ، 1948، ص 35

⁷⁰ محمد فائز سنكرى طرايبشى، الشطرنج والتدريج في الادب العربي القديم، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مجلد ٦٥، الجزء الثاني، ١٩٩٠.

اللعبة الى قارة أوروبا⁷¹، ومنها الى لعالم، حيث اصبحت من الالعاب العالمية، وتقام لها مسابقات في فترات زمنية محددة. وقد كان هناك عدد من الصحابة يلعبون الشطرنج⁷²-انظر مئمة رقم (12)- تظهر شخصان يلعبان الشطرنج في حضوة احد الملوك، وقد انهمك اللاعبان في تحريك احجار الشطرنج، كما ويبدو الشخص الذي يمين الصورة قد احتار في تحريك حجارتة، ويبدو ذلك وهو يضع يده على ذقنه كإشارة الى حيرة ذلك اللاعب. وفي العصر الحديث يعتبر الاتحاد الدولي للشطرنج مسؤولا عن اقامة مباريات لعبة الشطرنج، والتي تقام كل سنتين حيث يقوم الاتحاد باختيار الدولة المضيفة للبطولة .

- رياضة الجمباز

هي نوع من الرياضة التي تعتمد على المرونة والاتزان والقوة، فلاعب الجمباز يجب أن يكون لديه قوة التوازن والرشاقة للأداء الأفضل على أجهزة الجمباز، ونذكر أن الأجهزة التي يلعب عليها الرجال تختلف عن الأجهزة الخاصة بالسيدات⁷³، تظهر مئمة رقم (13)- مجموعة من اللاعبين يمارسون رياضة الجمباز وعلى ما يبدو أنه ميدان عام، وقد اظهرت نوعين من العاب الجمباز التي تتم ممارستها من قبل اللاعبين منها ما يعرف بالتوازن المعكوس؛ أي الوقوف بشكل معكوس اي على اليدين بدلا من القدمين، ويستخدم هذا الوضع كثيرا في رياضة الجمباز ويؤدي بأوضاع كثيرة ومختلفة⁷⁴. وفي الجهة اليمنى حبل مشدود الى عدد من الاعمدة ويرتفع عن الارض مسافة تزيد عن ارتفاع قامة الانسان ويظهر احد اللاعبين وهو يمشي على الحبل بتريث ويحمل بين كتفا يديه عصا لمساعدة هذا اللاعب على تحقيق الاتزان في المشي على الحبل لئلا يقع على الارض.

خاتمة

- أكدت الدراسة على اهمية المنمنمات باعتبارها وثيقة تاريخية شاهدة على ما أضافه المسلمون الى مثل تلك الألعاب، الذين لم يلعبوا دور الوسيط في تمرير هذه الالعاب من الفترات القديمة الى العصر الحديث، بل قاموا بتشييد مبادين خاصة لممارستها، ووضع لها القوانين التي تنظم مجرياتها.
- أظهرت هذه الدراسة عدة تفاصيل دقيقة لم يتم ذكرها صراحة من قبل نصوص المدونات الإسلامية، انما قام الفنان بالإشارة اليها، واطارها عبر رسوماته التي وضحتها المنمنمات الإسلامية، وصورت للمشاهد وبكل وضوح كل ما يتعلق بهذه الالعاب فقد أظهرت ادق التفاصيل اثناء ممارسة لتلك الالعاب، ولقد وثقت لنا هذه المنمنمات دور المسلمين في حفظ وتطوير هذه الالعاب والتي من خلالها وجدت طريقها الى الانتشار نحو قارة أوروبا.
- بينت ان ممارسة بعض من هذه الالعاب لم يكن محصور على الذكور فقط، انما كان للجانب النسائي دور بارز فيها، فقد اظهرت لنا المنمنمات مدى براعة ومهارة السيدات المسلمات في ممارسة تلك الالعاب.

⁷¹ محمد فائز سنكري طرابيشي،:الشطرنج والنرد في الادب العربي القديم، ١٩٩٠، ص ٢٨٠

⁷² محمد فائز سنكري طرابيشي،:الشطرنج والنرد في الادب العربي القديم، ١٩٩٠، ص ٢٩٥ .

⁷³ <https://mawdoo3.com>

⁷⁴ شحاته والشاذلي، احمد ابراهيم شحاته و احمد فؤاد الشاذل: فن الحركات الارضية للحمباز، مكتبة نارجس، الطبعة الثانية، ١٩٨٦، ص 48

- كشفت الدراسة عن دور المنمنمات الكبير في اظهار تفاصيل دقيقة خلال ممارسة هذه الألعاب، وأن دورها لم يقتصر فقط على تجميل وتزيق المخطوط، انما كانت بمثابة الوسيط المرئي وكان لها أعظم الاثر في توضيح بعض من الالعب التي تمارس في عصرنا الحاضر سواء على المستوى الدولي او المستوى الشعبي.

المراجع

- ابو شامة، شهاب الدين عبد الرحمن بن اسماعيل بن ابراهيم المقدسي دمشقي، كتاب الروضتين في اخبار الدولتين النورية والصلاحية، تحقيق ابراهيم الزبيق، مؤسسة الرسالة، الطبعة الاولى، الجزء الثاني، 1997
- الازرقى، الامام ابي الوليد محمد بن عبدالله بن احمد (توفي 250هـ)، أخبار مكة وما جاء فيها من اثار، دراسة وتحقيق عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، مكتبة الاسدي، الطبعة الاولى، 2003
- ابن قيم الجوزية، الامام ابي عبدالله محمد بن ابي بكر بن ايوب، الفروسية المحمدية، تحقيق زائد بن احمد النشيري، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، منظمة المؤتمر الاسلامي مجمع الفقه الإسلامي، جدة، ب.ت
- المقرئ، تقي الدين ابي العباس أحمد بن علي (ت. 845هـ)، كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقرئية، دار صادر، بيروت، طبعة جديد بالافست، ب.ت
- أبو الحمد محمود فرغلي، التصوير الاسلامي نشأته وموقف الاسلام منه واصوله ومدارسه، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، الطبعة الثانية، 2000.
- ابوصالح الانفي، الفن الاسلامي اصوله فلسفته مدارس، دار المعارف القاهرة، 2016
- ابي عبد الله الحسن بن الحسين، البيزرة، تعليق محمد كرد علي مطبوعات المجمع العلمي العربي، دمشق، 1953
- أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، الطبعة الاولى، القاهرة، 2008
- اسماعيل خليل ابراهيم، الترابط بين التقدم الحضاري في زمن الدولة العباسية وتطور الحركة الرياضية، المؤتمر العلمي السادس عشر لكليات واقسام التربية الرياضية في العراق، 2007
- باوزير، أحمد محمد العلمي، مرويات غزوة بدر، مكتبة طيبة، الطبعة الاولى، المدينة المنورة، 1980
- تيمور باشا، احمد، لعب العرب، الطبعة الاولى، مطبعة دار التأليف، القاهرة، 1948
- ثروت عكاشة، موسوعة التصوير الاسلامي تاريخ الفن العين تسمع والاذن ترى، ، مكتبة لبنان ناشرون، الطبعة الاولى، 2001
- حسن الباشا، موسوعة العارة والآثار والفنون الاسلامية، الطبعة الاولى، 1999
- زاهي حواس، الالعب والتسلية والترفيه عند المصري القديم، مكتبة الاسرة، 2007
- زكي محمد حسن، تراث الاسلام، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، الجزء الثاني، 1963
- شحاته والشاذلي، احمد ابراهيم شحاته واحمد فؤاد الشاذلي، فن الحركات الارضية للجيمباز، مكتبة نارجس، الطبعة الثانية، 1986
- صالح عبد العزيز، التربية والتعليم في مصر القديمة، الدار القومية للطباعة والنشر، لقاهرة، 1966

- صلاح سالم عبد العزيز، الفنون الاسلامية في العصر الايوبي، الجزء الثاني، مركز الكتاب للنشر، 2000،
- صبحي احمد قبلان، الالعاب الفردية الرياضية دراسة مقارنة، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، الطبعة الاولى، عمان، 2012،
- صلاح محمد الحيدة، الخيل رياضة الاباء والاجداد، الناشر المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث، الطبعة الاولى، الدوحة، ٢٠٠٧،
- ماريافوتوفوتانا، المنمنمات الاسلامية، ترجمة عز الدين عناية، دار التنوير للطباعة والنشر، الطبعة الاولى، بيروت، القاهرة، تونس 2015.
- محمد فائز سنكري طرايشي، الشطرنج والنرد في الادب العربي القديم، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مجلد ٦٥، الجزء الثاني، ١٩٩٠،
- محمد كامل علوي، الرياضة البدنية عند العرب، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ب.ت
- طه ندا، دراسات في الشاهنامه، دار الطالب بالاسكندرية، دار المصرية للطباعة، ب.ت
- وفاء ابراهيم، فلسفة فن التصوير، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1993،
- Malcolm Wright Who Wrote the First “Useful” Archery Manual?2010 Muslim Heritage foundation for science technology and civilization
- J.M Rogers. Mughal Miniatures, British museum press, London,1993
- **Web sites**
- www.albayan.ae
- <https://ar.wikipedia.org/wiki>
- <https://mawdoo3.com>
- ابوظبي للثقافة والسياحة، الصقارة، 2016،
- المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 1994،

اللوحات

منمنمة رقم (1)

18 مجاميع فارسي - دار الكتب المصرية

منمنمة رقم (2)

تاريخ فارسي 18- دار الكتب المصرية

ممنمة رقم (3)

تاريخ فارسي 73 - دار الكتب المصرية

منممة رقم (5)

ادب فارسي 79 - دار الكتب المصرية

منممة رقم (6)

منممة تعود الى القرن السادس عشر - محفوظة في متحف توكياي باسطنبول

[//www.soniahalliday.com/](http://www.soniahalliday.com/) .http

منممة رقم (7)

منممة فارسية ترجع لبداية القرن السادس عشر ميلادي

[//en.wikipedia.org/wiki/Persian%E2%80%93Uzbek_wars](https://en.wikipedia.org/wiki/Persian%E2%80%93Uzbek_wars) .https

منممة رقم (8)

منممة من كتاب البيطرة - فارس يروض جواده - عكاشة

منممة رقم (9)

فارسان يتسابقان على جواديهما - عكاشة

منممة رقم (10)

شاهنامه تبریز ترجع للقرن الرابع عشر ميلادي - عكاشة

منممة رقم (11)

[//muslimheritage.com](https://muslimheritage.com).https

منمّة رقم (12)

تاريخ فارسي 73 - دار الكتب المصرية

منمّة رقم (13)

مخطوطة هونرنامه - عكاشة